

Pendekatan Interdisipliner Ilmu Mikrobiologi dan Ilmu Genetika dalam Produk Hasil Antimikroba dengan Ekstrak Etanol, Rimpang Jahe dan Mikroba Endofit

Ranny Syafitri (1910423024) - Laboratorium Perkembangan Tumbuhan, Jurnal Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Mikrobiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari organisme hidup yang kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Ilmu Mikrobiologi dalam pengaplikasiannya selain meneliti bagaimana interaksi yang terjadi dan juga analisis keberadaan serta keragaman dari mikroorganisme di suatu ekosistem juga dapat memproduksi produk yang bernilai ekonomis. Dengan menggunakan ilmu mikrobiologi dapat menghasilkan produk baru sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melakukan sebuah inovasi dalam bidang sains tentu tidak hanya menggunakan satu representatif satu ilmu saja, banyak ilmu yang saling berkaitan dan berkesinambungan untuk menghasilkan pemikiran yang mutakhir. Pendekatan yang baik jika di kaitkan antara ilmu mikrobiologi dengan genetika dengan menggunakan proses rekayasa genetik berupa menggunakan plasmid bakteri pada mikroorganisme yang berperan dalam proses ekstraksi etanol dalam penelitian uji antimikroba. Berbeda dengan ilmu mikrobiologi, genetika merupakan cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan keadaan genetika suatu makhluk hidup. Seringkali kaitannya antara mikrobiologi dengan genetika seiring kemajuan ilmu yang juga sering dikaitkan dengan bioteknologi. Penggunaan bakteri dalam melakukan penelitian baik Ilmu mikrobiologi maupun genetika dalam berbagai rekayasa genetik sudah lazim diketahui.

Plasmid menurut (Acquaah, 2004) merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom serta merupakan DNA sirkuler yang terdapat dalam bakteri. Hanya mengandung sebagian kecil gen yang tidak diperlukan untuk bertahan hidup dan memproduksi (Reece dkk, 2011). Plasmid sering digunakan sebagai vektor kloning karena memungkinkan untuk melakukan kloning secara rutin dan melakukan manipulasi sebagian kecil DNA yang merupakan dasar teknik molekuler. Dalam menggunakan bakteri dalam penelitian uji antimikroba oleh Rahmi dkk (2013) dalam memproduksi enzim selulase dan fermentasi gula baiknya dengan pendekatan menggunakan rekayasa genetik yaitu plasmid. Pada penelitian Anthonie, A. Nurmiati (2013) Rahmi dkk (2013) dan beberapa penelitian terkait uji antimikroba lainnya di uji antimikroba terhadap beberapa mikroorganisme yang mana akan dapat digunakan dalam rekayasa genetik plasmid. Dengan pendekatan ini ini sangat relevan, dengan adanya plasmid yang mampu menduplikasi kan bakteri yang digunakan dalam pembuatan produk bio etanol dalam cabang ilmu mikrobiologi, juga dapat membantu dalam rekayasa genetik pada ilmu genetika. Menurut Primrose, dkk (2011), plasmid yang digunakan sebagai vektor kloning sering digunakan untuk memperbanyak gen target yang mengekspresikan fenotip juga seperti kemampuan resistensi terhadap antibiotik, produksi antibiotik yang merupakan juga produk dari ilmu mikrobiologi serta dapat membantu dalam fermentasi gula.

Penelitian lain mengenai aktivitas uji antimikroba adalah dengan menggunakan rimpang *Costus speciosus* menunjukkan bahwa efek antifungi yang signifikan terdapat pada ekstrak heksan. Berdasarkan skrining fitokimia yang telah dilakukan ekstrak etanol 96% rimpang

pancing mengandung alkaloid, saponin, tanin, flavonoid dan fenolik. Ekstrak air mengandung saponin, tanin, flavonoid, dan fenolik. Senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Alkaloid mempunyai aktivitas sebagai antimikroba dengan menginterpolasikan dinding sel DNA mikroba (Tiwari dkk., 2011). Mekanisme lain alkaloid adalah terdapatnya gugus basa yang mengandung nitrogen akan bereaksi dengan senyawa asam amino yang menyusun dinding sel dan DNA mikroba. Reaksi ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur susunan asam amino. sehingga akan menimbulkan perubahan keseimbangan genetik pada rantai DNA sehingga akan mendorong terjadinya lisis sel yang akan menyebabkan kematian sel pada mikroba (Gunawan (2009) dalam Rinawati (2011).

Setiap tumbuhan tingkat tinggi dapat mengandung beberapa mikroba endofit dalam jaringannya yang mampu menghasilkan senyawa biologi atau metabolit sekunder yang diduga sebagai akibat koevolusi atau transfer genetik (*genetic recombination*). Secara teori, mikroba endofit yang diisolasi dari suatu tanaman obat dapat menghasilkan metabolit sekunder yang sama dengan tanaman aslinya atau bahkan dalam jumlah yang relatif tinggi. Dengan demikian, tidak perlu menebang tanaman aslinya untuk diambil sebagai *simplisia* yang kemudian di isolasi metabolit ya karena kemungkinan membutuhkan waktu tahunan untuk dipanen (Radji, 2005). Mikroorganisme endofit merupakan mikroorganisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada dalam jaringan tumbuhan (batang, cabang atau ranting tumbuhan), dimana diantara keduanya terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Mikroba ini hidup diantara sel tumbuhan dan bersimbiosis mutualisme dengan tanaman inangnya (Kumala, et al., 2008). Dari sekitar 300.000 jenis tanaman yang tersebar di muka bumi ini, masing-masing tanaman mengandung satu atau lebih mikroba endofit (Radji, 2005).

Berbagai cabang ilmu biologi namun memiliki keterkaitan satu sama lain dan jika dikolaborasikan dapat memiliki hubungan mutualisme yang baik antara ilmu tersebut. Pada pendekatan ilmu rekayasa genetika dengan plasmid bakteri dapat bermanfaat untuk kemajuan pada pembuatan produk uji antimikroba. Plasmid sering digunakan sebagai vektor kloning karena memungkinkan untuk melakukan kloning secara rutin dan melakukan manipulasi sebagian kecil DNA yang merupakan dasar teknik molekuler. Seperti dengan menggunakan teknik rekayasa genetik plasmid berarti dapat menduplikasikan bakteri yang berperan dalam fermentasi gula, enzim selulase dan pada fungsi lainnya yang dapat membantu proses pembentukan produk tersebut. Dan aktivitas uji antimikroba adalah dengan menggunakan rimpang *Costus speciosus* menunjukkan bahwa efek antifungi yang signifikan terdapat pada ekstrak heksan. Pada tumbuhan tingkat tinggi dapat mengandung beberapa mikroba endofit dalam jaringannya yang mampu menghasilkan senyawa biologi atau metabolit sekunder yang diduga sebagai akibat koevolusi atau transfer genetik (*genetic recombination*).

Daftar Pustaka

Acquaah, G. (2004). Understanding Biotechnology, an Integrated and Cyber- Based Approach. _New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Anthoni, Agustien, Nurmiati. 2013. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (Musa paradise Linn.) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.* Jurnal Biologi Universitas Andalas.

Primrose, S. B. Twyman, R. M., dan Old, R. W. 2001. *Principles of Gene Manipulation, Sixth Edition.* Blackwell Publishing, Oxford. Hal: 143-152.

Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.I., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., dan Jackson, R.B. 2011. *Campbell: Biology, ninth edition.* Pearson Education Inc., San Francisco. Hal: 452-455.

Rinawati. Nanin Dwi. 2011. *Daya Antibakteri Tumbuhan Majapahit (Crescentia cujete L) terhadap Bakteri. Vibrio alginolyticus.* ITS: 1-13.

Tiwari, Prashant., Bimlesh Kumar, Mandeep Kaur, Gurpreet Kaur dan Harlen Kaur. 2011. *Phytochemical Screening and Extraction: A Review.* International Pharmaceutica Scientia 1: 98–106.